

MERCOSUL/GMC/RES N° 77/96

**REGULAMENTO TÉCNICO PARA O CONTROLE DAS VACINAS
CONTRA CARBÚNCULO SINTOMÁTICO, GANGRENA GASOSA,
ENTEROTOXEMIA E TÉTANO, INATIVADAS E CONSERVADAS
SOB REFRIGERAÇÃO**

TENDO EM VISTA: o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, a Decisão 4/91 do Conselho do Mercado Comum e a Resolução 11/93 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que os Estados Parte aprovaram o conteúdo do documento sobre o Marco Regulatório de Produtos Veterinários e sua Regulamentação Complementar;

Que existe a necessidade de harmonizar regulamentos específicos que assegurem que as vacinas destinadas à prevenção de doenças produzidas por Clostrídios elaborados em cada Estado Parte sejam controlados por um mesmo Regulamento.

**O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:**

Art. 1 - Aprovar o Regulamento Técnico para o Controle das Vacinas contra Carbúnculo Sintomático, Gangrena Gasosa, Enterotoxemia e Tétano, Inativadas e conservadas sob refrigeração, que consta no Anexo I e forma parte da presente Resolução.

Art. 2 - Os Órgãos Responsáveis pela implementação da presente Resolução em cada Estado Parte são:

ARGENTINA - Servicio Nacional de Sanidad Animal (Secretaria de Agricultura e Pesca e Alimentação).

BRASIL - Ministério da Agricultura e do Abastecimento (Secretaria de Defesa Agropecuária)

PARAGUAI - Ministério da Agricultura e Ganadería.

URUGUAI - Ministério de Agricultura e Pesca.

Art. 3 - O presente Regulamento entrará em vigência até 30/03/97.

XXIII GMC, Brasília 11/10/96

Jon. S

ANEXO I

REGULAMENTO TÉCNICO PARA CONTROLE DAS VACINAS CONTRA CARBÚNCULO SINTOMÁTICO, GANGRENA GASOSA, ENTEROTOXEMIA E TÉTANO, INATIVADAS E CONSERVADAS SOB REFRIGERAÇÃO

As vacinas que contenham em sua composição as seguintes espécies do genero *Clostridium*: *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. perfringens*, *C. novyi*, *C. tetani* e *C. sordelli* serão submetidos aos controles abaixo descritos.

Todos os clostrídios exceto *C. sordelli* e *C. chauvoei* serão seguidos pela British Pharmacopeia 1985 (BP 85) para as provas da potência. O *C. sordellii* será seguido pelo Code of Federal Regulations 9- 1994 (CFR 9-1994) para as provas da potência.

Os reativos, toxinas e antitoxinas serão elaboradas com base nos padrões de referencia recomendados por organismos internacionalmente reconhecidos.

1.- DO CONTROLE DA QUALIDADE

Os controles que se descrevem serão obrigatórios para cada série antes de ser comercializado.

1.1.- Teste de Esterilidade

Amostra de cada partida de vacina será testada para bactérias e fungos, utilizando-se para tanto um frasco de cada apresentação obtida ao acaso do lote colhido.

1.1.1.- Vacinas aquosas:

Pesquisa de microorganismos:

a.- Anaeróbicos: Será realizada a semadura de 0,5 ml de vacina em 10 ml de meio (proporção 1/20) em 2 tubos de: Tarozzi, Caldo de carne cozida, tioglicolato ou B.H.I.(caldo infusão cérebro coração), sendo incubados a 37°C, durante 14 dias, com leitura de três em três dias. O(s) tubo(s) suspeito(s) serão repicados em agar sangue, e incubados em anaerobiose estrita por período de até 5 dias.

b.- Aerobicos: Será realizada a sementeira de 0,5 ml de vacina em 10 ml de meio (proporção 1/20) em 2 tubos de: tioglicolato, BHI (caldo infusão cérebro-coração) , Casoy ou agar soja tripteina, incubados a 37°C e uma outra série de tubos a 22°C - 25°C durante 14 dias com leitura de 3 em 3 dias.

c.- Fungos: Idem ao item a., empregando-se o meio Sabouraud, com temperatura de incubação de 22°C a 25°C durante 14 dias.

1.1.2.- Vacinas oleosas

Inicialmente quebra-se a emulsão com a inoculação de 1,0 ml de vacina em um tubo com 9,0 ml de Teepol a 0,5 %, Posteriormente proceder como descrito no item 1.1.1.

1.1.3.- Da Confirmação

Em caso de suspeita por possível turbidez nos tubos inoculados, estes deverão ser repicados no final da prova em agar sangue e agar Sabouraud. As placas devem ser incubadas a 37°C para pesquisas de bacterias e a 22°C a 25°C para pesquisa de fungos observando ate o quinto dia.

1.1.4.- Interpretação

Independente do tipo de vacina não deverá haver crescimento em qualquer tubo ou placa inoculado e incubado em aerobiose ou anaerobiose. Havendo crescimento a prova será repetida, utilizando-se nova amostragem da partida em questão. Persistindo o crescimento de bacterias ou fungos no reteste, a partida sera REPROVADA.

1.2.- Controle de Inocuidade.

Da partida a ser controlada, inocular-se-a 2 ml do produto através da via SC em dois cobaios de 300 a 500 g, podendo apresentar somente uma pequena reação local. Os animais deverão ser observados os primeiros sete (7) dias.

1.3.- Controle de Eficiência:

1.3.1.- a.- Para os *C. perfringens*, *C. septicum*, *C. novyi* y *C. tetani* se utilizara la B. P. 85.

b.- Para *C. sordellii* se utilizara o CFR 9-1994

c.- Para *C. chauvoei*, o metodo descrito abaixo:

Serão utilizados 13 (treze) cobaios de 300 a 500 g . Oito (8) serão vacinados com 1/5 da dose bovina, por via subcutânea, ou intramuscular em caso de vacina com adjuvante oleoso. Apos 21 dias os cobaios serão revacinados com a mesma dose. quatorze (14) dias apos a revacinação todos os animais receberão 100 DL50 cobaio, de uma suspensão de esporos de *C. chauvoei*, cepa MT, contidos em 0.5 ml de inóculo , constituídos de 0,25 ml de suspensão de esporos e 0.25 ml de uma solução de cloreto de calcio 10 %, por via intramuscular. Os oito (8) cobaios inoculados e os cinco (5) testemunhos serão observados diariamente durante três dias, registrando-se a mortalidade no periodo. Para que a prova seja considerada válida pelo menos 80 % dos testemunhos devem morrer nesse periodo.

1.3.2.- Interpretação da prova

Oito (8) cobaios protegidos de oito (8) vacinados ou sete (7) protegidos de oito (8) vacinados, a vacina sera APROVADA. Seis (6) cobaios protegidos de oito (8) vacinados, a vacina sera RETESTADA, obedecendo aos mesmos critérios iniciais. Igual ou menor de cinco (5) cobaios protegidos de oito vacinados, a vacina será REPROVADA.

1.3.3.- Interpretação do reteste

Doze (12) ou mais cobaios protegidos de dezesseis (16) vacinados, no acumulado de dois testes a vacina sera considerada APROVADA, menos de doze (12) cobaios protegidas de dezesseis (16) vacinados a vacina será REPROVADA.

2.- DAS VACINAS

2.1.- Conservação

As vacinas deverão ser conservadas a temperatura de entre 2°C a 8°C. As vacinas deverão ser envasadas em frascos que permitam a visualização de seu conteúdo.

2.2- Prazo de Validade:

O prazo de validade será no máximo de 24 meses, a partir da data do envase

2.3.- Dose e via de aplicação:

A critério do Laboratório fabricante.

3.- Da Colheita

O quantitativo a ser colhido de amostras para o controle oficial correspondera a um mínimo de 18 frascos distribuidos em três grupos de seis (6) frascos cada. Cada grupo devera conter pelo menos um frasco de cada tipo de apresentação. Os dois grupos de seis frascos cada serão remetidos ao Órgão Oficial competente e um grupo de seis frascos permanecerá nas industrias produtoras.

4.- Disposição Geral

Os criterios estabelecidos nestas normas serão passíveis de alteração a medida em que experiência adquirida assim o indicar, e serão efetuados mediante discussão previa com os laboratórios produtores,

